

АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИНИНГ МЕДИА ИММУНИТЕТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИЖТИМОЙ-ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА

Бабаджонов Салохиддин Собитджонович.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Қучлар Академияси Қуролли
Қучларда Ахборот технологиялари ва Киберхавфсизлик
кафедраси профессори (PhD)

Мегинов Дилшоджон Мухамаджонович.

Чирчиқ Олий Танқ Қўмондонлик Мухандислик Билим Юрти Тактика
кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақола бўлажак ўқитувчиларнинг медиа иммунитетни ривожлантиришининг методик омилини илмий талқин қилишига қаратилган. Шу билан биргалликда медиатаълимнинг зарурияти ахамияти ҳақида келтириб ўтилган.

Таянч сўз ва тушунчалар: медиасаводхонлик, медиатаълим, медиамуҳит, иммунитет, ахборот муҳити, виртуал мулоқот, ОАВ

Аннотация: Статья посвящена научной интерпретации методологических факторов развития медиакультуры будущих учителей. В то же время отмечена важность необходимости медиаобразования.

Ключевые слова и понятия: медиаграмотность, медиаобразование, медиасреда, иммунитет, информационная среда, виртуальная коммуникация, СМИ.

Annotation: The article is devoted to the scientific interpretation of the methodological factors in the development of media culture of future teachers. At the same time, the importance of the need for media education was noted.

Keywords and concepts: media literacy, media education, media environment, immunity, information environment, virtual communication, mass media.

Мустақиллик даврида мамлакатимизда ҳар томонлама етук ва баркамол шахсларни тайёрлаш борасида улкан ишлар амалга ошириб келинмоқда, таълим тизими давлат ва жамият ривожланишининг устувор йўналишига

айланди. Ҳаммамизга маълумки, учинчи минг йилликнинг ижтимоий-маданий моҳияти жаҳон иқтисодиятининг глобаллашуви, жамиятни ахборотлаштириш, илму-фан, техника, турли хил оммавий ахборот воситалари ва фуқаролик жамиятининг жадал ривожланиши ҳамда маънавий қадриятларнинг ўзгариши билан бевосита боғлиқдир.

Ҳозирги кунда оммавий ахборот воситаларининг ҳаётимизга беқиёс таъсирини ҳар жабҳада кузатиш мумкин, бежизга XXI аср глобал ахборот асри деб аталмаган.

Дунё ривожланишининг асосий тенденциялари орасида ахборотлашган жамиятга ўтиш муҳим вазифа ҳисобланади, яъни жамиятнинг барча жабҳаларида медиа воситаларининг таъсири долзарб муаммо саналади. Франция, Страсбургда Европа иттифоқи Парламент ассамблеясининг қонунчилик йиғилишидаги тавсиясига биноан дастурий воситаларнинг ишлаб чиқарилиши ёшлар ва катталарнинг медиаиммунитетни шаклланишига туртки бўлади, шунингдек замонавий жамиятнинг медиа маданиятига таъсир этиб, унинг ажралмас омил сифатида қаралади.¹

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш² каби йўналишлар белгиланиб, бу борада **бўлажак ўқитувчининг** медиаиммунитетни ривожлантиришга самарадорлигига эришиш муҳим аҳамият касб этади.

Шубҳасиз, ахборот технологиялари инсонлар ҳаётига шу даражада чуқур кириб бормоқдаки, уларни умуммаданий контекстдан чиқариб ташлаб бўлмайди. Шунинг билан бирга эътироф этиш лозимки, медиаахборотни унинг истеъмолчиларига бўлган нафақат ижобий, балки салбий таъсири ҳам

¹ Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ №8753 от 6 июня 2000.

² Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал таракқиёт ва янгилиниш сари рисола. –Т.:2017й70-716.

ошиб бормоқда. Ахборотлашган жамият даврида ҳар бир ўқувчи ўзининг онгли ҳаётининг илк даврларидан бошлаб керакли ахборотларни мустақил равишда излаш, медиаканаллари орқали кўрган, ўқиган ва эшитганларига нисбатан ижодий муносабатда бўлишни ўрганиши керак, медиаматнларни танқидий таҳлил қилиш ва баҳолай олиш кўникмаларига эга бўлишлари лозимдир.

Дунё мамлакатлари мактаб, коллеж, институт ўқув дастурларига “ахборот хавфсизлиги”, “ҳаёт хавфсизлиги”, “йўл ҳаракати хавфсизлиги” “техника хавфсизлиги”, “ёнғин хавфсизлиги”, “озиқ-овқат хавфсизлиги” деган фанларни киритишган. Европа Иттифоқи мамлакатлари таълим муассасалари дастурларига “медиатаълим” деган махсус ўқув фанини киритишган.

Шу боис медиатаълимнинг жорий этилиши алоҳида долзарб аҳамиятга эга. Медиатаълим халқимизнинг урфодатларига, миллий қадриятларимизга таянган ҳолда, умум инсоний кадрқимматларга асосланган ҳолда ташкил этилиши керак. Медиатаълим ёшларимизни замонавий ОАВ билан хавфсиз ва самарали мулоқот қилишга тайёрлайди, уларда медиа огоҳликни, медиа саводхонликни, медиамаданиятни ва медиаиммунитетликни шакллантиради.

Медиатаълим ёшларда медиамаданиятни ва саводхонликни шакллантириб, маънавий эстетик ва интеллектуал жиҳатдан уларнинг нутқини, мулоқот қилиш ва ижодий фикрлаш кўникмаларини ривожлантиради.

Маълумки, ҳозирги кунда таълим олувчиларнинг онгига информациявий таҳдидларнинг, оммавий маданиятнинг турли хилдаги салбий кўринишлари кириб келаяпти.

Ушбу фикрлардан келиб чиқиб, шундай хулоса қилиш мумкинки, яъни талабаларнинг медиаиммунитетни лигини ривожлантиришга ижтимоий ва информацион омиллар ўз таъсирини ўтказди. Буни ушбу 1- расмда кўришимиз мумкин:

1-расм. Медиаиммунитетни ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар³.

Хулоса қилиб айтганда:

Ахборотлашган жамият шароитида ҳозирги ёшларни келажак ҳаётга тайёрлашда ОАВ турлари, улар орқали ахборотларни яратиш ва узатиш усуллари ўргатиш орқалигина эришишимиз мумкин. Бугунги ёшлар телевидение, газета, журнал, кино, радио ва Интернет билан кунлик ҳаётида дуч келадилар ва уларнинг ҳаётида ОАВ муҳим ўрин эгаллаб келмоқда. Ва бундай жараёнга педагогик аралашувсиз, аниқ ва мақсадли режаларсиз ўсиб келаётган авлодни келажак ҳаётга тайёрлаш мумкин эмас.

Бугунги кунда Интернетни ёпиш ва таъқиқлашнинг, экранларда узатилаётган турли сюжетлардан чегаралашнинг, яъни барча турдаги

³ Собитджонович, Б. С. (2022). Замонавий кибер-маконда бўлажак ҳарбий хизматчиларнинг медиа маданиятни ривожлантиришга таъсир этувчи омиллар. International journal of philosophical studies and social sciences., 28-31.

ахборотлар таъсиридан изоляцияланиш имкони йўқ бўлса ҳам бир мунча мушкул иш саналади.

Айнан шу сабабли кўплаб хорижий давларда медиатаълим ёшларни тўлақонли жамият аъзоси сифатида тарбиялашда муҳим воситага айланган. Медиатаълим ёшларимизда бугунги ҳаётимизда ўта муҳим бўлган “ғоявий иммунитетни” шаклланишига ва ўзининг шахсий ҳаётининг позициясининг шаклланишига ёрдам беради.

Тажриба шуни кўрсатяптики, медиатаълим ёшларда медиамаданиятни шакллантиради, уларнинг маънавий-эстетик ва интеллектал жиҳатдан, уларнинг нутқини ва мулоқот қилиш, билиш ва ижодий кўникмаларини ривожлантиради.

Медиатаълимни алоҳида фан сифатида ҳамда унинг элементларини бошқа фанларга (*интегратив*) сингдириб умумий ўрта таълим ўқув режасига киритиш орқали фарзандларимизни келажакда муваффақиятли бўлишларига, ҳаётда муносиб ўрин эгаллашларига ва уларни турли деструктив ахборотлардан ҳимоя қилиш мумкин⁴.

Дунё тажрибасини ўрганиш натижасида мамлакатимизда медиатаълимни самарали жорий этиш учун қуйидаги тадбирларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

1. Медиатаълимни барча таълим босқичларига жорий этишнинг Концепциясини яратиш⁵;

2. Медиатаълим фани бўйича барча таълим босқичлари учун ўқув дастурлар, улар асосида ўқув ва методик қўлланмалар, медиаиммунитетни лик даражасини аниқловчи механизмларни яратиш;

⁴ Madumarova Mamlakatkhon and Babadjanov Salohiddin "Development Of Media Security Of Students Pedagogical Universities Through The Academic Discipline "Informatics And Information Technologies" Experience Of Uzbekistan." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.12 (2021): 517-522.

⁵ Хозирда бу бўйича бир мунча салмоқли ишлар қилинмоқда

3. Ўқитувчиларни медиатаълим, медиамаданият, медиасаводхонлик бўйича билимларини ошириш ва уларнинг мазкур таълим йўналиши бўйича қайта тайёрлаш ва малакаларини ошириш тизимини шакллантириш;

4. Медиатаълим йўналиши бўйича илмийпедагогик тадқиқотларни амалга ошириш;

5. ОАВ орқали медиасаводхонлик ва медиамаданиятни тарғибот қилиш, телекўрсатувлар ташкил қилиш, медиатаълим муаммоларига бағишланган журнал ташкил этиш;

6. Медиатаълимни ривожлантириш бўйича халқаро ҳамкорликни йўлга қўйиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Парламентская Ассамблея Совета Европы. Документ №8753 от 6 июня 2000.

2. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари рисола. –Т.:2017й 70-71б.

3. Собитджонович, Б. С. (2022). Замонавий кибер-маконда бўлажак ҳарбий хизматчиларнинг медиа маданиятни ривожлантиришга тасир этувчи омиллар. International journal of philosophical studies and social sciences, 28-31.

4. Madumarova Mamlakatkhon and Babadjanov Salohiddin "Development Of Media Security Of Students Pedagogical Universities Through The Academic Discipline “Informatics And Information Technologies” Experience Of Uzbekistan." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.12 (2021): 517-522.